

ZAIF ESHITUVCHI O‘QUVCHILAR EHTIYOJLARIGA MOS INKLYUZIV TA’LIM: SHARQ VA G‘ARB OLIMLARI PSIXOPEDAGOGIK QARASHLARINING UYG‘UNLIGI

Nazarova Dildora Asatovna

Oriental universiteti «Uzluksiz ta’lim pedagogikasi» kafedrası professori v.b., p.f.n.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15657105>

Annotatsiya. Mazkur maqolada zaif eshituvchi bolalarning shaxsiy, ijtimoiy va intellektual rivojlanishida ta’lim ehtiyojlarini aniqlash va qondirish masalasi inklyuziv ta’lim nuqtai nazaridan ko‘rib chiqiladi. Sharq mutafakkirlari merosi, zamonaviy pedagogika, psixologiya hamda A.Maslouning ilmiy qarashlari uyg‘un tarzda tahlil qilinadi. Inklyuziv yondashuvda ta’lim ehtiyojlarini aniqlash, qondirishning bosqichlari va metodik asoslari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: inklyuziv ta’lim, zaif eshituvchi bola, ta’lim ehtiyoji, ta’lim muhiti, maxsus yondashuv, shaxsiy rivojlanish, psixopedagogika.

Abstract. This article explores the potential of harmonizing Eastern ethical-psychological concepts with Western developmental psychology theories and modern psycho-pedagogical models to enhance inclusive education for hearing-impaired students. The research emphasizes the need for a holistic approach that addresses not only cognitive development but also emotional, social, and moral dimensions of learning. The integration of these diverse intellectual traditions provides a strong foundation for designing a learner-centered educational environment that promotes full societal participation of students with hearing impairments.

Keywords: inclusive education, hearing-impaired students, psycho-pedagogical models, Eastern philosophy, Western psychology, individual learning needs

Аннотация. В статье рассматривается возможность объединения этико-психологических взглядов восточных мыслителей с теориями западной психологии развития и современными психолого-педагогическими моделями для совершенствования инклюзивного образования слабослышащих учащихся. Подчеркивается важность целостного подхода, учитывающего не только когнитивное, но и эмоциональное, социальное и нравственное развитие личности. Такая интеграция способствует созданию образовательной среды, ориентированной на личность, и обеспечивает полноценное участие детей с нарушениями слуха в жизни общества.

Ключевые слова: инклюзивное образование, слабослышащие учащиеся, психолого-педагогические модели, восточная философия, западная психология, индивидуальные образовательные потребности.

Zamonaviy jamiyatda ta’lim tizimining asosiy vazifasi har bir o‘quvchining o‘z salohiyatini to‘liq ro‘yobga chiqarishi uchun qulay shart-sharoit yaratishdan iboratdir.

Eshitish qobiliyatining pasayishi bolalarning nutqiy, kognitiv va ijtimoiy rivojlanishiga sezilarli ta’sir ko‘rsatadi. Zaif eshituvchi bolalar ko‘pincha maktabda axborotni to‘liq anglay olmaydi, tengdoshlari bilan muloqotda qiyinchiliklarga duch keladi, bu esa ularning bilimlarni o‘zlashtirishi, o‘z-o‘zini anglashi, qadrlashi, motivatsiyasiga, ijtimoiylashuviga salbiy ta’sir ko‘rsatadi.

Zamonaviy inklyuziv ta'lim modeli har bir bolaning o'ziga xos ehtiyojlarini inobatga olgan holda, sifatli va teng sharoitdagi ta'limga yo'naltirilishini nazarda tutadi. Shunday ekan, zaif eshituvchilar bilan inklyuziya sharoitida ishlashda metodika, texnika va psixologik yondashuvlar qayta ko'rib chiqilishi zarur. Ayniqsa, zaif eshituvchi o'quvchilarning ta'limiy ehtiyojlarini hisobga olgan holda individual yondashuvni ta'minlovchi inklyuziv ta'lim tizimi bugungi kunda alohida dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Bunday yondashuv nafaqat zamonaviy pedagogik texnologiyalarni, balki tarixiy meros, falsafiy qarashlar va psixologik nazariyalarni uyg'un holda qo'llashni talab etadi. Xususan, Sharq mutafakkirlarining inson tabiatiga, tarbiya va ta'lim jarayoniga oid fikrlari bugungi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Abu Nasr Farobiy, Abu Ali ibn Sino, Alisher Navoiy, Abdulla Avloniy kabi allomalar asarlarida ta'limning shaxsiy va jamoaviy yondashuvga asoslangan, axloqiy va ruhiy kamolotga yo'naltirilgan modeli ilgari surilgan. Bu qarashlar zamonaviy pedagogik va psixologik nazariyalar bilan uyg'unlashganda, ayniqsa, maxsus ehtiyojli bolalarni rivojlantirishda samarali yechimlar taklif eta oladi.

G'arb pedagogika va psixologiyasi sohasida ham inklyuziv ta'lim yondashuvlari shaxs rivojlanishining ilmiy asoslari bilan chambarchas bog'liq holda shakllangan bo'lib, Yevropa va AQSh ilmiy maktablari bu borada muhim nazariy asoslarni yaratgan. Bu yo'nalishda olib borilgan tadqiqotlar, ayniqsa, ta'lim jarayonini bolaning individual rivojlanish xususiyatlariga moslashtirish g'oyasini ilgari suradi. Masalan, amerikalik olim Jerom Bruner ta'lim va shaxs taraqqiyoti o'rtasidagi dialektik bog'liqlikka e'tibor qaratgan. Unga ko'ra, har qanday fan mazmuni har qanday yoshdagi bolaga, uning qabul qilish darajasiga mos shaklda o'rgatilishi mumkin. Bu fikr inklyuziv ta'lim tamoyillariga to'laqonli mos keladi, chunki u ta'limni har bir o'quvchining imkoniyat va ehtiyojlariga moslashtirishni nazarda tutadi. Shuningdek, shveysariyalik olim Jan Piaje bolalar tafakkurining bosqichma-bosqich rivojlanish jarayonini nazariy jihatdan asoslab, ta'limni bolaning kognitiv rivojlanish darajalariga mos tarzda tashkil etish zarurligini ta'kidlaydi. Bu esa, inklyuziv ta'limda tabaqalashtirilgan (differensial) yondashuvning zarurligini ko'rsatadi. Fransuz olimi Anri Vallon esa bolaning hissiy va ijtimoiy rivojlanishi o'rtasidagi o'zaro ta'sirga alohida e'tibor bergan bo'lib, shaxsning ijtimoiylashuvi markaziy o'rinni egallashini ta'kidlaydi. Bu qarashlar inklyuziv ta'limda psixosoz ijtimoiy omillarning ahamiyatini asoslab beradi. Shuningdek, Karl Byuler va Emil Dyurkgeym shaxs shakllanishi jarayonini o'rganib, ta'limning ijtimoiy kontekstdagi rolini ochib berdilar. Ularning qarashlari zamonaviy inklyuziv ta'lim tizimini ijtimoiy adolat va tenglik tamoyillari asosida tashkil etishda nazariy poydevor bo'lib xizmat qiladi.

Shu nuqtai nazardan qaralganda, inklyuziya sharoitida zaif eshituvchi o'quvchilarning ta'limiy ehtiyojlarini qondirishda Sharq merosi va zamonaviy nazariyalar uyg'unligiga asoslangan yondashuv har tomonlama asoslangan va samarali strategiya sifatida e'tirof etilishi mumkin.

Inklyuziv ta'limda o'quv ehtiyoji o'quvchining to'laqonli bilim egallashi, ko'nikma hosil qilishi va ijtimoiylashuvi uchun zarur bo'lgan shart-sharoitlar, resurslar, metodlar va psixologik-pedagogik qo'llab-quvvatlash tizimlarini anglatib,

mazkur ehtiyojlar quyidagicha tasniflanadi:

akademik ehtiyojlar: bilim olish, o'qish, yozish, hisoblash va fanlarni tushunishda yordamga muhtojlik;

ijtimoiy-emotsional ehtiyojlar: tengdoshlar bilan munosabat va muloqot o'rnatish, o'z-o'zini anglash, ishonch va xavfsizlik hissi;

jismoniy-muhandislik ehtiyojlari: jismoniy nogironligi bo‘lgan o‘quvchilar uchun moslashtirilgan o‘quv vositalari va infratuzilmaga ehtiyoj;

kommunikativ ehtiyojlar: nutq buzilishi, eshitish yoki ko‘rish cheklolari mavjud o‘quvchilar uchun muqobil muloqot (aloqa) vositalari.

Zaif eshituvchi bolalar, ko‘pincha, bilim olish va fanlarni tushunishda yordamga muhtojlik, xavfsizlik va ijtimoiy qabul qilinish darajalarida muammolarga duch keladilar. Shunday sharoitda ularning ehtiyojini to‘liq qondirish va o‘zini ro‘yobga chiqarish imkonini yaratish – inklyuziv ta‘limning markaziy maqsadlaridan biri bo‘lishi lozim.

Amerikalik psixolog Abraham Maslou tomonidan ishlab chiqilgan ehtiyojlar ierarxiyasi modeli ta‘limiy ehtiyoji bo‘lgan bolalar bilan ishlashda nazariy asos sifatida alohida ahamiyatga ega. Maslou tomonidan ilgari surilgan ehtiyojlar ierarxiyasi nazariyasi inklyuziv ta‘lim jarayonida ham dolzarb ahamiyat kasb etadi. Ushbu nazariyaga ko‘ra, har bir insonning yuqori darajadagi intellektual va ijtimoiy rivojlanishiga erishishi uchun avvalo uning asosiy fiziologik (ovqatlanish, uyqu), xavfsizlik, mehr-muhabbat va tegishlilik kabi ehtiyojlari qondirilishi lozim. Inklyuziv ta‘lim tizimi aynan shu asosiy ehtiyojlarni hisobga olgan holda tashkil etilgandagina, ta‘limiy ehtiyoji bo‘lgan bolalarning to‘laqonli rivojlanishiga va jamiyatda o‘z o‘rnini topishiga imkon yaratadi. Shunday ekan, maktab muhitida nogironligi bo‘lgan o‘quvchilarga nafaqat akademik yondashuv, balki ularning emotsional, psixologik va ijtimoiy ehtiyojlarini ham qamrab oluvchi keng qamrovli yondashuv muhim hisoblanadi. Bunday holatda oquvchilar o‘zlarini xavfsiz, qadrlangan va jamiyatga daxldor his qiladilar, bu esa ularning o‘quv faoliyatiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatib, shaxsiy salohiyatini ro‘yobga chiqarishiga zamin yaratadi.

Yuqoridagi tahlillar shuni ko‘rsatadiki, Sharq allomalari tomonidan asos solingan axloqiy-psixologik qarashlar, G‘arb psixologik maktablari nazariyalari hamda zamonaviy olimlar tomonidan ishlab chiqilgan psixopedagogik modellarni uyg‘unlashtirish orqali zaif eshituvchi bolalar shaxsiga yo‘naltirilgan inklyuziv ta‘lim tizimini yanada takomillashtirish mumkin. Bunday integrativ yondashuv o‘quvchilarning nafaqat bilim olish jarayonida, balki ijtimoiy hayotda faol ishtirok etishi va jamiyatda munosib o‘rin egallashiga zamin yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. 2023.
2. O‘zbekiston Respublikasining «Ta‘lim to‘g‘risida»gi Qoninu. 2020.
3. «Xalq ta‘limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi». O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29 apreldagi PF-5712-son Farmoni.
4. «2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida»gi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28 yanvardagi PF-60-son Farmoni.
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti 2020-yil 13-oktabrdagi «Alohida ta‘lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarga ta‘lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi PQ-4860-son qarori.
6. Butterworth, J., & Mitchell, D. (2013). Inclusive Education and its Social Benefits. London: Routledge. 77-80.
7. Broderick, A., Mehta-Parekh, H., & Reid, D. (2005). Differentiating Instruction for Disabled Students in Inclusive Classrooms. *Theory Into Practice*, 44(3), 194-202.
8. Chi, M. (2018). ICAP: How Students Engage to Learn. *Cognitive Science*.
9. Dewsbury, B., Brame, C. (2019). Inclusive Teaching. *CBE Life Sciences Education*.

10. Florian, L., Black-Hawkins, K. (2011). Exploring Inclusive Pedagogy. *British Educational Research Journal*. 28.
11. Nazarova, D. A. Surdopedagogika. Darslik. Toshkent. «Metodist nashriyoti» 2024.
12. Nazarova, D. A. (2020). «Aspects of Orientation of Students of the Professional Development Courses in the Direction Managers of Educational Institutions' to the Effective Organization of Inclusive Education.» *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences*, 8(8), 7-12.
13. Nazarova Dildora Asatovna. Issues of involving children with hearing in inclusive education.// *European Journal of Agricultural and Rural Education (EJARE)* Available Online at: <https://www.scholarzest.com> Vol. 2 No.12, December 2021,ISSN: 2660-5643/ Page 149.